

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 61.579.6

DOI 10.5281/zenodo.16533466

Научная статья

ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОМА ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ШТАММОВ ЛАКТОБАКТЕРИЙ

CHANGE IN COLON MICROBIOME WITH ORAL USE OF DIFFERENT STRAINS OF LACTOBACTERIA

ГАПОН МАРИНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.*

ИВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*младший научный сотрудник,
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.*

ПАНАСОВЕЦ ОЛЬГА ПЕТРОВНА,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.*

ЛОГИНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.*

GAPON MARINA NIKOLAEVNA,

*Candidate of Biological Sciences, leading researcher,
FBUN RostovNII Microbiology and Parasitology Rospotrebnadzor.*

IVANOVA ELENA ALEXANDROVNA,

*Junior researcher,
FBUN RostovNII Microbiology and Parasitology Rospotrebnadzor.*

PANASOVETS OLGA PETROVNA,

*Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
FBUN RostovNII Microbiology and Parasitology Rospotrebnadzor.*

LOGINOV IGOR ALEXANDROVICH,

*Candidate of medical sciences, associate professor,
Rostov State Medical University, Ministry of Health of Russia.*

*В работе представлены результаты бактериологического исследования микробиома толстой кишки половозрелых мышей в динамике 24 дневного выпаивания взвесью (10 МЕ) аутопробиотических штаммов лактобактерий (*L.plantarum-1*, *L.crispatus-2*, *L.paracasei-4*, *L.paracasei-5*, *L.rhamnosus-**

6, *L.gasseri*-7, *L.plantarum*-8, *L.gasseri*-9, *L.sakei*-11, *L.sakei*-12, *L.sakei*-13, *L.rhamnosus*-14, *L.paracasei*-15, *L.plantarum*-1Б, *L.gonsoni*-2Б), выделенных от беременных и небеременных женщин фертильного возраста. Исследование проведено с целью выявления *in vivo* безопасности и эффективности выделенных штаммов. Полученные данные свидетельствуют о стимулирующем действии всех штаммов лактобактерий на рост собственных эубионтов мышей (бифидо- и лактобактерий). Количество энтерококков в 87 % случаев соответствовало контролю (lg 7-8 КОЕ/г). Наряду с уменьшением числа условно-патогенных бактерий (кандид и стафилококков – в 100 % случаев, энтеробактерий – в 93 %, клостридий – в 40 %) ниже предельного уровня (<lg 7 КОЕ/г) зафиксировано сокращение популяции нормальных эшерихий.

The paper presents the results of a bacteriological study of the colonic microbiome of sexually mature mice over 24 days of suspension evaporation (10 thousand ME) autoprobiotic strains of the lactobacilli (*L.plantarum*-1, *L.crispatus*-2, *L.paracasei*-4, *L.paracasei*-5, *L.rhamnosus*-6, *L.gasseri*-7, *L.plantarum*-8, *L.gasseri*-9, *L.sakei*-11, *L.sakei*-12, *L.sakei*-13, *L.rhamnosus*-14, *L.paracasei*-15, *L.plantarum*-1Б, *L.gonsoni*-2Б), allocated from pregnant and non-pregnant women of fertile age. The study was conducted to determine the *in vivo* safety and efficacy of the isolated strains. The data obtained indicate the stimulating effect of all strains of lactobacilli on the growth of their own mouse eubionts (bifido- and lactobacilli). The number of enterococci in 87% of cases corresponded to the control (lg 7-8 cfu/g). Along with a decrease in the number of opportunistic bacteria (candida and staphylococci - in 100% of cases, enterobacteria - in 93%, clostridia - in 40%) below the limit level (<lg 7 CFU/g) a decrease in the population of normal *escherichia* was recorded.

Ключевые слова: аутопробиотические лактобактерии, микробиом, условно-патогенные микроорганизмы, толстая кишка, мыши, пероральная коррекция.

Key words: autoprobiotic lactobacilli, microbiome, opportunistic pathogens, colon, mice, oral correction.

Актуальность исследования.

Проблема, которой посвящена данная работа, заключается в совершенствовании профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных агентов, присутствующих в кишечном микробиоценозе организма человека [1; 6; 10; 17-19]. На современном этапе с профилактической целью активно используют пробиотические препараты различного состава [1; 9; 11; 14; 15; 20]. В отличие от них, метод аутопробиотикотерапии учитывает оригинальность микробного состава кишечного микробиоценоза отдельного организма и существование индивидуального микробно-тканевого комплекса, сформировавшегося в процессе онтогенеза, что позволяет осуществлять персонализированный подход к лечению пациентов, тем самым повышая эффективность пробиотикотерапии [5; 8]. Переход к персонифицированной медицине является одним из приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития РФ [1; 3-5].

Максимально необходимыми для жизнедеятельности человека, самыми эффективными и используемыми пробиотиками стали лактобактерии [5; 13; 16; 21].

Однако для того чтобы использовать даже собственные лактобактерии необходимо осуществить изучение биологических свойств полученных штаммов, их пробиотический потенциал, эффективность и безопасность действия [2; 5; 13]. В связи с этим, целью исследования стало изучение влияния перорального употребления взвесей аутопробиотических штаммов лактобактерий на общее состояние макроорганизма и состояние микробиома толстой кишки в эксперименте *in vivo*.

Материалы и методы.

Материалом для исследования являлись: содержимое толстой кишки белых беспородных половозрелых мышей и лактобактерии, выделенные из фекалий беременных и небере-

менных женщин фертильного возраста.

В работе использованы микробиологические методы выделения бактерий из биологического материала человека и животных. Идентификация культур условно-патогенных микробов, изолированных из кишечного содержимого мышей проводилась с использованием биохимических тестов СИБ №2. Виды лактобактерий были определены методом MALDI-TOFF сотрудником лаборатории вирусологии, микробиологии и молекулярно-биологических методов исследования Березинской И.С. Исследование микробиома толстой кишки авторы проводили в соответствии с ОСТ 91500.11.0004-2003, утв. Приказом Минздрава РФ от 09.06.2003 г. № 231 и методическими рекомендациями 2007 г.

Описание эксперимента.

Культуры лактобактерий, изолированные из содержимого толстой кишки женщин, хранились на среде МРС при температуре +4°C. Перед экспериментом бактериальную массу каждой культуры разводили по стандарту мутности на 10 МЕ в стерильном физиологическом растворе. В эксперименте было задействовано количество групп животных конгруэнтное числу штаммов лактобактерий (n=15). Мыши содержались в клетках по 6 штук, с одинаковым рационом питания и свободным доступом к воде. Ежедневно, на протяжении 24 суток, каждая мышь получала перорально по 0,1 мл (2 капли) взвеси лактобактерий, что в пересчете на вес животного соответствует 15 дозам (по 5 доз 3 раза в сутки), рекомендуемым для приема людям.

В каждой группе еженедельно осуществляли пуловый сбор содержимого толстой кишки мышей, с последующим проведением бактериологического анализа. Выделенные от животных чистые культуры лактобактерий идентифицировали масс-спектрометрическим методом.

Работа с животными проводилась в изолированном боксе лаборатории санитарной микробиологии водных объектов и микробной экологии человека в соответствии с Директивой 2010/63/ЕС международной Конвенции об охране животных, используемых в научных целях, а также согласно ГОСТ 33215-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила оборудования помещений и организации процедур», на основании Протокола Локального этического комитета при Ростовском научно-исследовательском институте микробиологии и паразитологии от 2025 года.

В ходе эксперимента боль животным не причинялась. При выпаивании взвесями аутопробиотических лактобактерий ни одна особь не погибла. Клинических признаков заболеваний у мышей не выявлялось.

Результаты и выводы.

В результате проведенного исследования были установлены изменения в состоянии микробиома толстой кишки животных, произошедшие после 24-х дневного выпаивания разными аутопробиотическими штаммами лактобактерий, что отражено в таблице 1.

Результаты бактериологического анализа свидетельствуют об однотипном характере микробиоты толстой кишки у всех мышей обследуемых групп до приема лактобактерий, который рассматривается нами как контрольный (К). В графе таблицы N представлены референсные значения микробных представителей. Сопоставив значения показателей обеих граф N и К можно отметить, что до использования донорских лактобактерий пейзаж микробиома толстой кишки мышей был представлен недостаточным количеством бифидобактерий равным Lg 6 КОЕ/г фекалий. На фоне этого некоторые представители условно-патогенной микрофлоры превосходили допустимый предел на 2 логарифма (лактозонегативные энтеробактерии достигали Lg 6 КОЕ/г, клостридии – Lg 7 КОЕ/г). Содержание остальной микробиоты толстой кишки соответствовало референсным значениям.

Таблица 1. Качественный и количественный состав микробиоты толстой кишки 15 групп мышей в динамике перорального приема лактобактерий

Вид аутопробиотического штамма LB для выпаивания мышей			L.plantarum-1	L.crispatus-2	L.paracasei-4	L.paracasei-5	L.rhannosus-6	L.gasseri-7	L.plantarum-8	L.gasseri-9	L.sakei-11	L.sakei-12	L.sakei-13	L.rhannosus-14	L.paracasei-15	L.plantarum-1Б	L.gonsoni-2Б		
Вид штамма LB, выделенный от мышей до выпаивания			L.murinus																
Вид штамма LB, выделенный от мышей после выпаивания			<i>L.murinus</i>	<i>L.gonsoni-2-Б</i> <i>L.murinus</i>															
Название микроорганизмов		N																K	
Количество микробов (Lg КОЕ/мл) на 7, 17, 24 сутки эксперимента	Бифидобактерии	9-10	6	6	8	7	7	6	6	7	7	8	7	6	7	8	8	7	
				7	7	8	9	9	6	7	8	7	8	8	9	8	8	8	8
				0	7	9	9	9	9	8	8	7	8	8	9	8	9	9	9
	Лактобактерии	7-8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Эшерихии	7-8	7	6	4	7	7	5	3	7	6	0	4	6	7	7	6	4	
				6	6	6	7	5	3	7	6	0	2	6	6	4	6	6	
	Энтеробактерии лактозо-негативные	<4	6	0	6	0	6	0	4	6	6	0	6	0	6	4	5	4	
				0	6	0	6	0	0	6	6	0	0	0	6	0	5	0	
	Протеи	<4	3	3	2	2	4	2	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	
			4	2	2	4	2	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2		
Клостридии	5	7	6	7	7	7	0	0	7	7	5	5	5	7	7	7	6		
			6	6	6	7	0	0	7	7	0	0	0	7	7	7	6		
Кандиды	4	4	4	4	4	0	4	4	0	4	0	4	4	0	4	4	0		
			4	4	4	0	4	4	0	4	0	4	4	0	0	4	0		
Стафилококки коагулазо-отрицательные	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4		
			0	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4		
Стафилококк золотистый	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Гемолитические формы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Энтерококки	5-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	8
			7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	7	8

Примечание: красным шрифтом обозначены показатели, выходящие за границы референсных значений (N)

Анализируя количественный состав бифидобактерий у мышей, выпаиваемых разными штаммами лактобактерий, в динамике исследования отмечалось возрастание численности бифидобактерий на 7 день в 11 экспериментальных группах, достигающее референсных значений к 17 суткам в 3 группах, а к 24 суткам – в 8 группах. Этому могло способствовать уменьшение числа условно-патогенных микроорганизмов (УПМ), обусловленное антагонистической и антибактериальной активностью, используемых штаммов лактобактерий, освобождающее плацдарм для колонизации и трофики облигатной микрофлоры.

Состав лактобактерий у животных до эксперимента был представлен одним видом *L.murinus*. После выпаивания мышей разными видами аутопробиотических лактобактерий (*L.plantarum-1*, *L.crispatus-2*, *L.paracasei-4*, *L.paracasei-5*, *L.rhamnosus-6*, *L.gasseri-7*, *L.plantarum-8*, *L.gasseri-9*, *L.sakei-11*, *L.sakei-12*, *L.sakei-13*, *L.rhamnosus-14*, *L.paracasei-15*, *L.plantarum-1Б*) из исследуемого биотопа в нормальном количестве изолировался все тот же вид лактобактерий – *L.murinus*, донорские штаммы присутствовали в незначительном количестве (Lg 3 КОЕ/г). Исключение составляли животные, получавшие *L.gonsoni-2Б*, в содержимом кишечника которых, кроме *L.murinus*, был обнаружен и употребляемый штамм *L.gonsoni-2Б* в количестве соответствующем норме (Lg 7 КОЕ/г).

Количественный состав лактобактерий в 14 группах достигал верхней границы нормы на 17 день проводимой коррекции. Исключение составила группа, принимавшая *L.plantarum-8*, в которой увеличение количества лактобактерий зафиксировано лишь на 24 сутки.

По данным таблицы видно, что использование разных штаммов одноименных видов лактобактерий, инициировало разные изменения в пейзаже микробиоты толстой кишки, имеющие определенные сходства и различия.

Общим в микробиоме экспериментальных мышей в ходе исследования явилась нормальная численность лактобактерий, дрожжеподобных грибов рода *Candida*, коагулазоотрицательных и золотистых стафилококков, отсутствие гемолитических форм микроорганизмов. У всех групп, за исключением двух, принимавших *L.crispatus-2* и *L.paracasei-5*, зафиксировано низкое содержание протея или полное его отсутствие в минимальном разведении фекалий.

У мышей, только после получения *L.rhamnosus-14*, отмечалось повышенное количество энтерококков (Lg 9 КОЕ/г).

Большие отличия наблюдались при воздействии донорских культур лактобактерий на условно-патогенную микробиоту и типичные эшерихии в организме мышей. Первоначально в кишечном микробиоме всех мышей количество типичных эшерихий соответствовало норме и составляло Lg 7 КОЕ/г. Такое же число *E.coli* определялось и на 7 день эксперимента в 5 группах животных, принимавших штаммы *L.paracasei-4*, *L.paracasei-5*, *L.plantarum-8*, *L.paracasei-15*, *L.rhamnosus-14*. На 17 день исследования нормальная численность *E.coli* сохранялась в двух группах мышей, использующих штаммы *L.paracasei-5* и *L.plantarum-8*. К исходу эксперимента нормальный уровень кишечной палочки оставался в группах с коррекцией донорскими лактобактериями *L.plantarum-8* и *L.gonsoni-2Б*. Характерно, что при использовании штамма *L.sakei-11*, с 7 по 24 сутки фиксировалось полное отсутствие кишечной

палочки. Динамичное снижение количества *E.coli* до их полного исчезновения к последнему дню наблюдения происходило в 5 группах мышей, принимающих *L.paracasei-4*, *L.rhamnosus-6*, *L.gasseri-9*, *L.sakei-11*, *L.paracasei-15*.

Наличие и отсутствие кишечной палочки не коррелировало с увеличением содержания клостридий. Повышение численности клостридий, относительно референсных значений, стабильно выявлялось в 10 группах из 15. Так в группе *L.plantarum-8* высокое содержание клостридий Lg 7 КОЕ/г отмечалось при нормальном количестве эшерихий и при увеличенной численности условно-патогенных энтеробактерий (УПЭБ). Отсутствие клостридий обнаруживалось в группах со сниженным содержанием кишечной палочки и отсутствием УПЭБ.

В научной литературе приводятся данные о взаимодействии микробов-ассоциантов в кишечном микробиоме и их влиянии на антагонистическую активность аутопробиотических штаммов лактобактерий, что связано с выделением отдельными штаммами лактобактерий ароматического соединения диацетила, перекиси водорода и молочной кислоты [5; 12]. Увеличение концентрации антимикробных веществ авторы связывают как с увеличением массы антагониста, так и с улучшением метаболизма продуцента [12; 14]. В нашем эксперименте получены аналогичные микробные пейзажи, что предполагает их оценивание как результат воздействия этих веществ.

В статье авторов Черкасова С.В. и Семенова А.В. [6] сделаны выводы о стимулирующем действии грам-положительной кокковой микрофлоры и бифидобактерий на антибактериальную активность лактобактерий, что не нашло подтверждения в нашем эксперименте. Прибегая к данным таблицы, можно отметить, что наличие достаточной численности энтерококков и коагулазоотрицательных стафилококков при нормальном количестве лактобактерий, не происходило стимуляции антагонистической активности последних против лактозонегативных энтеробактерий, достигающих Lg 5-6 КОЕ/г в группе, принимавшей *L.rhamnosus-14*. Опубликованные данные о подавлении антагонистической активности лактобактерий кандидами соответствуют результатам нашего бактериологического исследования только в двух группах (*L.crispatus-2*, *L.plantarum-1Б*), где предельно допустимое число кандид (Lg 4 КОЕ/г) соответствует высокому количеству лактозонегативных энтеробактерий (Lg 5-6 КОЕ/г). Нельзя согласиться и с тем, что повышенное количество клостридий может быть обусловлено высокой антибактериальной и антагонистической активностью лактобактерий, так как в изучаемых биотопах наблюдался высокий уровень лактозонегативных энтеробактерий. Обсуждая создавшуюся ситуацию, наверное, еще рано обобщать выводы о регуляторной роли бактерий и тем более использовать их в препаратах в качестве стимуляторов пробиотической активности. Видимо является целесообразным, в каждом конкретном случае, проводить анализ индивидуальной микробиоты с целью выделения и культивирования безопасных штаммов лактобактерий, характерных для данного организма. Заготовленные таким образом аутопробиотики, могут быть использованы в неблагоприятные периоды кишечного микробиома.

По результатам исследования можно отметить, что положительное влияние на общее состояние экспериментальных животных оказали все аутопробиотические штаммы – все животные были живы, клинические признаки заболеваний отсутствовали, аппетит был стабильным, все мыши одинаково росли и прибавляли в весе. Донорские штаммы лактобактерий оказывали положительное действие и на состояние нормальных эубионтов в микробиоме толстой кишки. Лучший пробиотический эффект в коррекции микробиома толстой кишки показал штамм *L.gonsoni-2Б*. Была восстановлена колонизация биотопа типичными эшерихиями, увеличена численность бифидо- и лактобактерий, элиминированы УПЭБ и клостридии.

Ввиду того, что эффективные пробиотические штаммы встречаются не часто, имеет смысл заготавливать их заранее, во время полного здоровья человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ардатская М.Д. Пробиотики, пребиотики и метабиотики в клинической практике: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 264 с.
2. Горелов А.В. Практические аспекты применения пробиотиков: исследование Дельфи // Терапевтический архив. 2024. Т. 96. № 12. С. 1190-1197.
3. Леонова М.В. Пробиотики в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта: эффективность с позиции доказательной медицины // Consilium Medicum. 2020. Т. 22. № 8. С. 57-64.
4. Прохорова Н.Д., Господарик А.В., Беспятовых Ю.А. Микробиота кишечника: роль в здоровье человека и потенциал для персонализированной медицины // Доказательная гастроэнтерология. 2024. Т. 13. № 4. С. 81-88.
5. Хакимова Л.Р. Изучение биологических свойств аутоштаммов *Lactobacillus* spp. для создания пробиотиков // Клиническая лабораторная диагностика. 2023. Т. 68. № 8. С. 480-488.
6. Черкасов С.В., Семенов А.В. Микробная регуляция антагонистической активности лактобактерий // Сибирский медицинский журнал. 2012. № 2. С.78-81.
7. Altamirano-Barrera A. The role of the gut microbiota in the pathology and prevention of liver disease // J. Nutr. Biochem. 2018. No. 60. pp. 1-8.
8. Baryshnikova N.V. Probiotics and autoprobiotics for treatment of *Helicobacter pylori* infection // World J. Clin. Cases. 2023. Vol. 11. No. 20. pp. 4740-4751.
9. Bianchetti G. Unraveling the Gut Microbiome-Diet Connection: Exploring the Impact of Digital Precision and Personalized Nutrition on Microbiota Composition and Host Physiology // Nutrients. 2023. Vol. 15. No. 18. pp. 3931.
10. Danilova T.A. The Inhibitory Activity of *Lactobacillus plantarum* Supernatant against Enterobacteria, *Campylobacter*, and Tumor Cells // Bull. Exp. Biol. Med. 2023. Vol. 176. No. 1. pp. 64-67.
11. Ermolenko E. Autoprobiotics in the Treatment of Patients with Colorectal Cancer in the Early Postoperative Period // Microorganisms. 2024. Vol. 12. No. 5. pp. 980.
12. Jay J.M. Antimicrobial properties of diacetyl // Appl. Environ. Microbiol. 1982. Vol. 44. pp. 525-532.
13. Kaszab E. Antimicrobial resistance genes and associated mobile genetic elements in Lactobacillales from various sources // Front. Microbiol. 2023. Vol.14. pp. 1281473.
14. Lavelle K., Mahony J., D. van Sinderen, Adaptation of bacterial starter cultures from dairy to plant-based substrates: challenges and opportunities // International Journal of Food Microbiology. 2025. Vol. 441. pp. 111304.
15. Levy Schwartz M. Exploring the impact of probiotics on adult ADHD management through a double-blind RCT // Sci. Rep. 2024. Vol. 14. No. 1. pp. 26830.
16. López-Moreno A., Acuña I., Torres-Sánchez A., Ruiz-Moreno Á., Cerk K., Rivas A., Suárez A., Monteoliva-Sánchez M., Aguilera M. Next Generation Probiotics for Neutralizing Obesogenic Effects: Taxa Culturing Searching Strategies // Nutrients. 2021. Vol. 13. No. 5. pp. 1617.
17. Mazziotta C. Probiotics Mechanism of Action on Immune Cells and Beneficial Effects on Human Health // Cells. 2023. Vol. 12. No. 1. pp. 184.
18. Raheem A. Modulatory Effects of Probiotics During Pathogenic Infections With Emphasis on Immune Regulation // Front. Immunol. 2021. Vol. 12. pp. 616713.
19. Wang L. The role of the gut microbiota in health and cardiovascular diseases // Mol. Biomed. 2022. Vol. 3. pp. 30.
20. Wu H. Gut Microbiota, the Potential Biological Medicine for Prevention, Intervention and Drug Sensitization to Fight Diseases // Nutrients. 2022. Vol. 14. No. 20. pp. 4220.

Поступила в редакцию: 15.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Гапон М.Н., Иванова Е.А., Панасовец О.П.,

Логинов И.А., 2025.